

Aplicación de la metodología DMAIC para mejorar un almacén de empresa metalmecánica

A. E. Silvestre Arvizu^{1*}, F. Ortiz Flores^{2*}, J. L. Hernández Mortera², M. L. Arrijo Rodríguez², F. Ortiz López³

¹Alumno MII, División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México.

²División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México.

³Logística, Crown Envases México. Avenida Oriente 107, número 114, col. Bondolito, C.P. 07850, Gustavo A. Madero, CDMX, México.

^{1*}angelar_13@outlook.es ^{2*}fer.ort.f@gmail.com

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

El presente artículo muestra la implementación de la metodología DMAIC para mejorar el tiempo de despacho y pérdida de *ítems* en un almacén de una empresa metalmecánica. Se decidió el uso de DMAIC ya que sus etapas están bien estructuradas y ofrecen un camino lógico para resolver problemáticas. Con base en esta estructura lógica se definieron dos indicadores de desempeño, posteriormente se midió su estado actual y se analizaron los resultados para determinar causas que los afectaban y, asimismo, posibles soluciones mediante la aplicación de técnicas de la ingeniería industrial. El artículo muestra cómo se aplicaron diversas técnicas en cada una de las etapas de DMAIC y los formatos diseñados para mantener las mejoras, asimismo, muestra una prueba de hipótesis para determinar que las mejoras fueron significativas y una comparación de los datos antes y después de la mejora.

Palabras clave: DMAIC, Almacén, 5's, ABC

Abstract

This article shows the implementation of the DMAIC methodology to improve dispatch time and loss of items in a warehouse of a metalworking company. The use of DMAIC was decided since its stages are well structured and offer a logical path to solve problems. Based on this logical structure, two performance indicators were defined, then their current status was measured, and the results were analyzed to determine the causes that affected them and, likewise, possible solutions through the application of industrial engineering techniques. The article shows how various techniques were applied in each DMAIC stages and the formats designed to maintain the improvements, it also shows a hypothesis test to determine that the improvements were significant and a comparison of the pre and post improvement data.

Key words: DMAIC, Warehouse, 5's, ABC

Introducción

El almacenaje es una necesidad en las empresas, ya que éstas deben compensar los desequilibrios de la oferta y la demanda de productos. Con la finalidad de mantenerse competitivas, las empresas intentan que sus costos de almacenamiento sean menores que el costo por no tener almacén [1]. Para mantener sus costos bajos, un almacén debe cumplir con los requisitos de tener un espacio bien dimensionado que permita ubicar y manipular de manera eficiente los materiales y mercancías [2].

Una buena gestión de almacén puede maximizar la capacidad de almacenamiento, operatividad del almacén, disponibilidad de productos para satisfacer la demanda, cuidado y protección de los productos, entre otros. De igual manera se minimizan las pérdidas por falla de inventario, manipulaciones ocasionadas por exceso de recorridos de personal, espacio utilizado, actividades riesgosas para trabajadores, productos y planta física, entre otras [3].

Para lograr los objetivos de la gestión de almacenes es necesario definir indicadores de gestión adecuados para evaluar su desempeño [4]. Teniendo eso en cuenta, la metodología DMAIC es óptima para realizar proyectos de

mejora en la gestión de almacenes ya que es un proceso estándar para la solución de problemas utilizado en diversas compañías; DMAIC consta de cinco fases: definir, medir, analizar, implementar y controlar [5].

La metodología DMAIC usa técnicas de ingeniería industrial y de mejoramiento que ayudan a llevar una correcta gestión del almacén, una de estas técnicas son las 5 S's. El empleo de esta técnica logra una gestión sistemática de los elementos y materiales en las diferentes áreas de trabajo y con ello genera entornos adecuados para los procesos de la gestión del almacén, de acuerdo con cinco etapas, que conceptualmente podrían lucir sencillas, pero la realidad es que demandan un gran esfuerzo [6].

Por lo tanto, para llevar a cabo las mejoras propuestas para este trabajo se hizo uso de la metodología DMAIC en conjunto con las 5 S's en adhesión al análisis ABC, el cual, de acuerdo con la revisión de trabajos, realizados con anterioridad, ofrece una forma de acomodo y gestión de los materiales y elementos encontrados en el área de almacén basada en ciertos criterios definidos por el usuario o desarrollador del proyecto [7] [8] [9].

Metodología

La metodología DMAIC fue empleada, como base, para mejorar un almacén de una empresa metalmecánica; las etapas realizadas se muestran a continuación:

1. Definir indicadores a evaluar

Para definir indicadores de desempeño se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Identificar áreas de oportunidad en la empresa**

Para identificar áreas de oportunidad en la empresa, primeramente, se obtuvo un panorama general de ésta, realizando pláticas y recorridos, con los trabajadores de las distintas áreas y del dueño; el resultado fue el siguiente:

- Se conoció la misión, visión y valores.
- Se determinó que laboran 28 personas, distribuidas en 2 turnos de trabajo y en 8 áreas: dirección general, sistemas, ventas, administración de personal, producción, compras, electrónica y almacén.
- Se determinó la distribución de las 8 áreas de la empresa.
- Se conocieron los procesos realizados en la empresa.
- Se identificaron diversas problemáticas en cuatro áreas de oportunidad.

Posteriormente, se realizó un diagrama de afinidad el cual agrupó las problemáticas identificadas en las cuatro áreas de oportunidad de la empresa: producción (P), compras (C), almacén (A) y electrónica (E); la Figura 1 muestra el resultado obtenido.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LA EMPRESA				
	Producción	Compras	Almacén	Electrónica
PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de espacio para realizar actividades y maniobras • Nulo acomodo y desconocimiento de las 5 s. • Mala distribución de la maquinaria. • Falta de programa de mantenimiento preventivo. • Incumplimiento de los tiempos de entrega. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de un programa bien definido para la compra de materiales y herramientas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de procedimientos de trabajo. • Pérdida de herramienta y materiales. • Lentitud en el despacho de materiales y herramientas. • Inexistencia de un sistema de acomodo. • Espacio disponible para acomodo de <i>ítems</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de trabajo riesgosos. • Inexistencia de procedimientos de operación.
	5	1	4	2

Figura 1 Diagrama de afinidad de las problemáticas encontradas en las áreas de la empresa.

• **Seleccionar área de oportunidad**

Para la selección de un área de oportunidad se realizó lo siguiente:

1. Se determinaron 6 factores (1, 2, 3, 4, 5, 6) de interés para el dueño, mediante la aplicación de la técnica de lluvia de ideas, con la participación del personal y dueño. El resultado se muestra en la Figura 2. Estos factores se colocaron en la columna “Factores influyentes” del formato de la Figura 3.
2. Se evaluaron los factores (1, 2, 3, 4, 5, 6) con una escala del 0 al 100, el resultado se muestra en la columna “peso” de la Figura 3.
3. Se evaluó cada factor (1, 2, 3, 4, 5, 6) según el área de oportunidad (P, C, A, E); mediante una escala de vocales (desde la A hasta la U); el resultado se colocó en la mitad superior de la celda, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 2 Factores influyentes para la selección del área de oportunidad.

4. Se analizaron los resultados obtenidos de la aplicación del método por puntos (Figura 3) y se determinó que el área de oportunidad, dónde deben concentrarse los esfuerzos de mejora es el almacén, debido a que el almacén tiene la mayor calificación:1995; lo que significa que las mejoras en esta área influirán de manera positiva en las necesidades que externó el dueño, sobre todo en el impacto monetario.

Letra	Significado	Valor numérico
A	Excelente	4
E	Muy bueno	3
I	Bueno	2
O	Mediano	1
U	Mediocre	0

FACTORES INFLUYENTES	Peso	Área de oportunidad			
		Producción	Compras	Almacén	Electrónica
1. Cantidad alta de problemáticas.	100	A 400	O 100	E 300	I 200
2. Accesibilidad de los trabajadores.	95	I 190	A 380	A 380	I 190
3. Posibilidad alta de realizar cambios.	90	O 90	E 270	A 360	I 180
4. Importancia para el dueño de la empresa.	90	A 360	E 270	A 360	E 270
5. Facilidad en la obtención de información del área de oportunidad.	85	E 255	E 255	E 255	I 170
6. Impacto monetario para la empresa.	85	A 340	E 255	A 340	E 255
TOTALES		1,635	1,530	1.995	1,265

Figura 3 Método por puntos para seleccionar área de oportunidad.

• **Definir indicadores de desempeño**

Una vez seleccionado el almacén como área de oportunidad, se analizó la problemática mostrada en la Figura 1, y se determinaron, mediante un análisis en conjunto con el dueño, dos indicadores de desempeño, ya que éstos le generan pérdidas monetarias:

- **Pérdida de ítems.** Debido a las condiciones de desorden, falta de limpieza, inexistencia de procedimientos de operación y control, es común que se pierdan materiales, herramientas y máquinas pequeñas, generando una pérdida monetaria para la empresa.
- **Tiempo de despacho de ítems.** Este indicador tomó en cuenta el tiempo que tarda el almacenista en buscar los ítems solicitados por los operarios.

2. Medir los indicadores de desempeño

Después de definir los dos indicadores de desempeño, que se deseaban mejorar para resolver la problemática del almacén, se procedió a medirlos realizando lo siguiente:

- Se determinó la **pérdida de ítems** mediante las siguientes actividades:
 - Se realizó el levantamiento de todos los artículos que se encontraban en el almacén.
 - Se agruparon todos los artículos en dos categorías: herramientas y materiales.
 - Se comparó lo existente en el sistema *versus* lo encontrado en el levantamiento.
 - Se identificaron las cantidades de materiales y herramientas perdidas.
 - Se multiplicó la cantidad de herramientas y materiales perdidos por su valor monetario. Los resultados de esta operación se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 Pérdida monetaria por pérdida de ítems.

Tipo de ítem perdido	Pérdida monetaria total
Herramientas	\$69,582.56
Materiales	\$80,235.69
Total	\$149,818.25

- Se determinó el **tiempo de despacho de ítems** solicitados en el almacén mediante las siguientes actividades:
 - Se determinó la cantidad de mediciones óptimas (tamaño de muestra) para medir el tiempo de despacho, realizando las siguientes actividades:
 - Se definió el marco de muestreo el cual sería la lista de los ítems más solicitados por los operadores al área de almacén.
 - Se tomaron 6 mediciones (n) preliminares aleatoriamente (Tabla 2).
 - Se calculó el tamaño de muestra óptimo con la Ecuación 1, propuesta por Kanawaty [10]. El resultado fue **n=26**.
 - Se realizaron las 20 mediciones faltantes.
 - Se sacó el tiempo promedio de la búsqueda de ítems; éste se muestra en la Tabla 3.

$$n = \left(\frac{40\sqrt{n' \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right)^2 = \left(\frac{40\sqrt{6(53504) - 562^2}}{562} \right)^2 = 26.24 \approx 26 \dots \dots \dots (1)$$

Donde:

- n = Tamaño de muestra.
- n' = Número de observaciones del estudio preliminar.
- ∑ = Sumatoria de valores.
- 40 = Constante

Tabla 2 Tiempos de búsqueda preliminares.

Mediciones preliminares (n')	Tiempo de búsqueda (seg.) (x)	Tiempo de búsqueda ² (x ²)
1. Tapón	91	8281
2. Cristal oscuro	85	7225
3. Tornillos	112	12544
4. Buriles	89	7921
5. Gises	107	11449
6. Puntos de golpe	78	6084
	∑x=562	∑x²=53504

Tabla 3 Tiempo de búsqueda promedio.

Tiempo promedio de búsqueda (seg.)
54

3. Analizar los indicadores de desempeño

Para realizar el análisis de los indicadores de desempeño se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Identificar causas raíz que afectan a los indicadores de desempeño.**

Para determinar causas que afectaban de forma negativa a los indicadores de desempeño se realizó el diagrama causal de la Figura 4. En este diagrama se muestran causas contenidas en los grupos comúnmente utilizados en los diagramas de Ishikawa: Mano de obra, Medio ambiente, Materiales y Otros. Asimismo, se muestran relaciones de causa efecto (indicadas mediante el inicio y final de una flecha, respectivamente) entre las causas y entre los indicadores de desempeño. Las causas resaltadas en amarillo se identificaron como causas raíz ya que éstas son el origen de la mayoría de las causas identificadas.

Figura 4 Diagrama para identificar causas raíz que afectan los indicadores de desempeño.

- **Identificar técnicas para mejorar los indicadores de desempeño**

Con la finalidad de identificar de qué forma se podrían resolver las causas raíz identificadas, que afectan a los indicadores en estudio, se conformó un grupo de trabajo entre la encargada del área de sistemas, el auxiliar de producción y el jefe del área de almacén. Este grupo analizó cada causa raíz y propuso, con base en su experiencia y conocimiento, posibles soluciones. Posteriormente, se realizó una investigación para encontrar una técnica de ingeniería industrial que ayudara con la solución propuesta. En la Tabla 4 se muestra el resultado.

Tabla 4 Técnicas que dan solución a las causas raíz que afectan los indicadores de desempeño.

Causas raíz	Problemas o soluciones	Técnicas
Mal acomodo de ítems	• Acomodar los ítems de acuerdo con algún criterio o condición.	• Método SLP. • Las 5 S's. • Análisis ABC.
Falta de capacitación	• Generar programas o campañas de capacitación para los trabajadores.	• Diseño de puestos de trabajo. • Capacitar al personal en labores de almacén.
Desconocimiento de técnicas de organización	• Educar a los trabajadores en términos de organización y limpieza.	• Las 5 S's.
Mala distribución	• Distribuir de manera eficiente el área de almacén.	• Método SLP.
Inexistencia de hardware de apoyo	• Adecuar algunos tipos de hardware como lectores de códigos de barras, QR y equipos de cómputo para los operarios.	• Poka - Yoke.

4. Implementar mejoras

De la Tabla 4 se puede concluir que las 5'S resuelven la mayoría de las causas raíz, por lo tanto, con la finalidad de generar un impacto positivo en los dos indicadores de desempeño se realizaron las siguientes actividades para implementar las tres primeras S's:

- Seleccionar lo innecesario (*Seiri*) mediante las siguientes acciones:
 - Se inspeccionó el área de almacén y se identificaron ítems pertenecientes a dos empresas diferentes: la empresa en estudio y una empresa hermana.
 - Se identificaron todos los ítems pertenecientes a la empresa en estudio.
 - Se dividió el espacio físico del almacén en dos partes, una para cada empresa. La distribución fue generada a través del software Microsoft Visio (Figura 5).
 - Se utilizó el diagrama de flujo que propone Gómez y Verdín [11] (Figura 6), para decidir qué hacer con los productos considerados como innecesarios.
 - Se tomaron acciones para los productos considerados como innecesarios (Tabla 5).

Figura 5 División física del espacio de almacén.

Figura 6 Diagrama de acción para ítems Innecesarios [11].

- Organizar (*Seiton*) del área mediante las siguientes actividades:
 - Se identificaron los ítems más solicitados por los trabajadores. Esta información se obtuvo de los registros de salida de ítems encontrados en el sistema. En la Tabla 6 se muestran de forma parcial.

Tabla 5 Acciones realizadas con ítems innecesarios.

Ítem	Situación	Acción realizada
Discos de corte	Dañados	Descartar
Pinturas	Obsoletas	Descartar
Soldaduras	De más	Transferir
Equipo de protección personal	De más	Transferir
Trapo industrial	De más	Transferir
Extensiones	Dañadas	Reparar
Marros	Dañados	Reparar

Tabla 6 Ítems más solicitados (tabla parcial).

n	Ítem	Frecuencia de uso x día
1	Soldadura	55
2	Trapo	29
3	Disco	28
4	Fundente	19
5	Thinner	16
6	Líquido	12
7	Crayón	8
8	Diesel	8
9	Gas LP	9
10	Esmalte	6

- Se clasificaron los ítems en familias de acuerdo con lo existente en el sistema de la empresa. En la Tabla 7 se muestran las familias y su peso, el cual se determinó sumando la frecuencia de uso de cada uno de los ítems pertenecientes a la familia.
- Se utilizó el análisis ABC para generar un acomodo de las familias de ítems de acuerdo con la frecuencia de uso. La clasificación de las familias se muestra en la Tabla 8.
- Se otorgó a cada familia un color para identificarla de manera fácil (Tabla 8).
- Se agruparon los ítems iguales en contenedores y éstos se etiquetaron.
- Se generó el acomodo de los ítems de acuerdo con el análisis ABC, los más solicitados se localizaron cerca del área de despacho y los menos solicitados fueron ubicados en los lugares disponibles.
- Limpieza (Seiso) del almacén realizando lo siguiente:
 - Se recogieron los ítems encontrados en el piso del almacén.
 - Se vaciaron los anaqueles para limpiarlos y desempolvarlos.
 - Se limpiaron los ítems, con brochas, trapos, estopa y/o thinner, según lo que se necesitara.
 - Se barrió y lavó el piso con jabón.

El antes y el después de estas implementaciones se muestra en las Figuras 7 y 8.

Tabla 7 Peso de las familias de ítems

Familia	Pesos
Abrasivos	30
Aceites y lubricantes	6
Corte y soldadura	12
Elementos de acabado	67
Elementos de fijación	2
EPP	13
Herramientas	90
Material eléctrico	3
Soldadura	75
Varios	34

Tabla 8 Clasificación A, B o C de las familias de ítems.

Familias	Clasificación
Herramientas	A
Soldadura	
Elementos de acabado	
Varios	
Abrasivos	B
EPP	
Corte y soldadura	
Aceites y lubricantes	C
Material eléctrico	
Elementos de fijación	

Figura 7 Almacén antes de las mejoras

Figura 8 Almacén después de las mejoras

5. Control de las mejoras

Con el fin de mantener la organización y la limpieza del almacén, se generaron los siguientes dos formatos para ayudar a los trabajadores en estas tareas:

- **Formato de evaluación diaria del almacén.** El formato de evaluación diaria del almacén (Tabla 9), contempla factores que deben ser evaluados para garantizar que las condiciones de operación del almacén sigan de acuerdo con las mejoras implementadas.
- **Kárdex para control de existencias.** Con motivo de tener un control sobre las existencias de los ítems se generaron kárdex (Tabla 10). Éstos contienen información de las cantidades, fechas de entrada, salida, el operador que hizo uso de ellos, entre otros datos.

Tabla 9 Formato parcial de evaluación diaria del almacén.

Hoja de Control de Actividades			
Empresa en estudio			
Inspector/a:		Revisión:	
Fecha:		Área: Almacén de Materiales y Herramientas	
Ítems Necesarios			
Rasgo por evaluar	Sí	No	Observaciones
El acceso al almacén se encuentra despejado.			
Los pisos del almacén se encuentran limpios y despejados.			
Las herramientas se encuentran en el espacio asignado.			
Las soldaduras se encuentran en su lugar asignado.			

Tabla 10 Kárdex para control de existencias en almacén.

Descripción:							
P	OPERADOR	CANTIDAD	UNIDAD	ENTRADA	FEC. ENTRADA	SALIDA	FEC. SALIDA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Resultados para el indicador tiempo de búsqueda

Para determinar si los resultados de la aplicación de DMAIC fueron satisfactorios se realizaron las siguientes actividades:

- **Medir el indicador “tiempos de búsqueda” antes y después de las mejoras.** La Tabla 11 muestra la información parcial concerniente a las muestras tomadas para el cálculo promedio de los tiempos de búsqueda antes y después de la implementación de las mejoras.
- **Validación de los resultados.** Para verificar si existió alguna mejora sustancial en los indicadores de desempeño se realizó lo siguiente:
 - Se plantearon las siguientes hipótesis:
 - H₀:** El tiempo de búsqueda después de implementar mejoras (**TBD**) es igual al tiempo de búsqueda antes de implementar mejoras (**TBA**), en otras palabras, TBD = 54 s.
 - H₁:** El tiempo de búsqueda después de implementar mejoras (**TBD**) es menor al tiempo de búsqueda antes de implementar mejoras (**TBA**), en otras palabras, TBD < 54 s.
 - Se estableció el nivel de significancia del 5% para la aplicación de la prueba de hipótesis, ya que el dueño de la empresa lo consideró aceptable.
 - Se determinaron los grados de libertad (n - 1 = 25).
 - Se obtuvo el valor de t de la tabla de la distribución t de *student*.

$$t_{\alpha, n-1} = t_{0,05,25} = 1.708$$

- Se calculó la media de los datos de la Tabla 11 a través de la Ecuación 2:

$$Media = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = 20 \dots \dots \dots (2)$$

- Se calculó la desviación estándar de los datos de la Tabla 11 a partir de la Ecuación 3:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Xi - \bar{X})^2}{N - 1}} = 8.98 \dots \dots \dots (3)$$

- Se calculó el estadístico de prueba, utilizando la distribución t de *student*, debido a que la muestra es menor de 30 [12], con la Ecuación 4:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{20 - 54}{\frac{8.98}{\sqrt{26}}} = -19.30 \dots \dots \dots (4)$$

- Se compararon resultados de la siguiente manera:

$$t_0 < -t_{\alpha, n_x + n_y - 2} \rightarrow -19.30 < -1.708$$

\therefore Con base a la evidencia muestral, se rechaza H_0

Por lo que se concluye que los tiempos de búsqueda después de la implementación de las mejoras, son menores a los que se tenían antes de la implementación de las mejoras.

Tabla 11 Tiempos de búsqueda antes y después de las mejoras.

n	Ítem buscado	Tiempo de búsqueda antes de mejoras (s.)	Ítem buscado	Tiempo de búsqueda después de mejoras (s.)
1	Boquilla	74	Buriles	22
2	Tapón	91	Puntos de golpe	17
3	Cinzel	22	Soldadura	15
4	Reglas	66	Grasa	20
5	Compás de interior	63	Vernier	19
.
.
.
26	Llave Stillson	58	Gises	14
	Tiempo promedio	54	Tiempo promedio	20

Resultados para el indicador pérdida de ítems

Para identificar si los resultados de la implementación de la metodología DMAIC fueron satisfactorios en términos del indicador de pérdida de *ítems* se realizaron las siguientes actividades:

- **Medir el indicador de mejora “pérdida de ítems” antes y después de las mejoras**

La Tabla 12 muestra la información parcial concerniente a la pérdida monetaria causada por la pérdida de *ítems* antes y después de las mejoras.

Tabla 12 Pérdida monetaria antes y después de las mejoras.

Ítem	Cantidad de ítems perdidos antes	Pérdida monetaria unitaria antes	Pérdida monetaria total antes	Cantidad de ítems perdidos después	Pérdida monetaria unitaria después	Pérdida monetaria total después
Llave Allen 3/16	16	12.50	175.00	6	12.50	75.00
Llave Allen 1/4	14	19.50	273.00	3	19.50	58.50
Llave Allen 5/16	13	32.00	416.00	5	32.00	160.00
Llave Allen 5/32	12	85.00	1020.00	4	85.00	340.00
Llave Allen 1/8	8	23.00	184.00	2	23.00	46.00
Espada integral	74	31.90	2360.60	14	31.90	446.60
Gaveta apilable	46	20.60	947.60	16	20.60	329.60
Nudos/Perro 1*	26	270.00	7020.00	11	270.00	2970.00
.
.
Gaveta de plástico	5	33.10	165.50	3	33.10	99.30
	Total		149,818.25	Total		44,996.35

- **Comparación del antes y después de las mejoras**

En la Tabla 12 se muestra una reducción significativa en cuanto a la pérdida monetaria ocasionada por la pérdida de *ítems*. Ésta tuvo una reducción de **\$104,821.90** o lo que es igual un **69.96%**, aunque el objetivo del dueño de la empresa es erradicarla. Este objetivo se considera realista y logvable con trabajos futuros a realizar dentro de las instalaciones.

Trabajo a futuro

Con la finalidad de seguir mejorando el almacén de esta empresa se pueden realizar las diversas acciones de mejora mencionadas en la Tabla 4. De manera puntual, las acciones de mejora son las siguientes:

- Diseñar e instalar Poka-Yokes que ayuden con las tareas de acomodo de *ítems*.
- Diseñar los puestos de trabajo para el área de almacén.
- Dar capacitaciones al personal, en cuestión de los trabajos que deben realizar.
- Adecuar algunos tipos de *hardware*, lector de código de barras o QR y equipo de cómputo para los operarios; que ayuden a realizar de manera más eficiente los trabajos del almacén.

Conclusiones

La metodología DMAIC es una forma útil e intuitiva para realizar proyectos de mejora en cualquier ámbito, ya que cada etapa funciona como base para la siguiente. Gracias a sus primeras tres etapas se determinó que las mejoras debían venir de la mano de las 5 S's, para generar una mejor organización del espacio de almacén y con esto reducir los tiempos de búsqueda de *ítems* y la pérdida monetaria ocasionada por la pérdida de los *ítems* resguardados. Estos beneficios fueron validados por una prueba estadística y la comparación de los indicadores de desempeño antes y después de las mejoras. Es importante mencionar que se podían utilizar otras técnicas como PDCA, A3 u 8D. Sin embargo, se decidió por DMAIC debido a la secuencia lógica de etapas que ofrece para resolver diversas problemáticas.

Referencias

- [1] S. Flamarique, M. Books, Ed. *Manual de gestión de almacenes*. 2019.
- [2] J. J. A. Tejero, E. Editorial, Ed. *Almacenes: Análisis, diseño y organización*. 2008, p. 241.
- [3] A. A. C. Espinal, R. A. G. Montoya, and J. A. C. Arenas, "Gestión de almacenes y tecnologías de la información y comunicación (TIC)," *Estudios Gerenciales*, vol. 26, 2010.
- [4] J. G. A. Posada, "Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes de las empresas (Centros de Distribución, CEDIS)," *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, vol. 16, pp. 83-96, 2011.
- [5] G. Alukal and A. Manos, Q. Press, Ed. *Lean Kaizen: A Simplified Approach to Process Improvements*, Ilustrada ed. 2006.
- [6] L. Llasaca and W. Angel, "Diseño e implementación de la metodología 5S para mejorar la gestión de almacén de la empresa CFG Investment SAC," Lima, 2019.
- [7] E. Granillo, O. González, I. González, I. Simón, and F. Santana, "Distribución de almacén mediante análisis ABC recursivo," *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, vol. 8, pp. 797-804, 2020.
- [8] J. Arrieta and F. Guerrero, "Propuesta de mejora del proceso de gestión de inventario y gestión de almacén para la empresa FB soluciones y servicios S.A.S," Universidad de Cartagena, 2013.
- [9] C. A. V. Núñez, "Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de inventarios y de almacenes en una empresa del sector gráfico," Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, 2015.
- [10] G. Kanawaty, Limusa, Ed. *Introducción al estudio del trabajo*, 4a. ed. México, 2005.
- [11] L. Socconini and M. A. Barrantes, M. Books, Ed. *El proceso de las 5'S en acción*. 2020, p. 154.
- [12] D. C. Montgomery and G. C. Runger, I. John Wiley & Sons, Ed. *Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería*. 2003.